

Sistema de Información Geográfica para la Detección de propagación de plagas en cultivos de aguacate

J. Santander-Castillo^{1*}, M. J. Alonso-Calpeño¹, R. Alanis-Teutle¹,
¹Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Atlixco,
Prolongación Heliotropo No. 1201, Col. Vista Hermosa, C.P. 74218, Atlixco, Puebla, México
Tecnológico Nacional de México
*julieta.santander@itsatlixco.edu.mx

Área de participación: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Resumen

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en diferentes ámbitos permite tener una perspectiva más amplia de la situación que representan y con ello una mejora en la toma de decisiones, tal es el caso del uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la agricultura. En el presente artículo se muestra el uso de un SIG para determinar el grado de propagación del patógeno *Phytophthora cinnamomi* en cultivos de aguacate mediante su georreferenciación, ya que este patógeno es causante de la muerte de los árboles aguateros, lo cual conlleva a pérdidas económicas para sus productores. El trabajo presenta los resultados obtenidos, así como la metodología utilizada en su desarrollo y gestión, la cual se basa en el uso de RUP y SCRUM.

Palabras clave: SIG, Scrum, *Phytophthora cinnamomi*.

Abstract

*The use of Information and Communication Technologies in different areas allow to have a broader perspective of the situation they represent and with it an improvement in decision-making, such is the case of the use of Geographic Information Systems (GIS) in the agriculture. This article shows the use of a GIS to determine the degree of propagation of the pathogenic *Phytophthora cinnamomi* in avocado crops through its georeferencing, since this pathogen causes the death of water trees, which leads to economic losses for its producers. The work presents the results obtained, as well as the methodology used in its development and management, which is based on the use of RUP and SCRUM.*

Key words: GIS, Scrum, *Phytophthora cinnamomi*.

Introducción

El manejo de información espacial facilita la toma de decisiones, por lo que su utilización es posible en diferentes campos del conocimiento que requieran mantener vinculadas la información y su posición geográfica, como es el caso de diversas actividades que impactan al ámbito de la agricultura y el medio ambiente.

El presente trabajo muestra una breve descripción de la metodología y desarrollo seguido para generar un SIG cuya utilización es en la detección del grado de propagación del patógeno *Phytophthora cinnamomi* en cultivos de aguacate, partiendo del supuesto de que un SIG de propagación de plagas en cultivos de aguacate, permitirá conocer el grado e impacto de la propagación del patógeno *Phytophthora cinnamomi* causante de la muerte ascendente en los cultivos de aguacate.

Este estudio además permitió validar el modelo de desarrollo propuesto en [1], el cual plantea un modelo híbrido entre SCRUM y RUP, ya que el desarrollo de los sistemas de información geográfica son utilizados en ámbito diversos, y de duración variable, por lo que se hace necesario una metodología robusta pero flexible.

El presente trabajo se encuentra dividido en tres secciones, la primera da un marco de referencia de los temas centrales para el desarrollo del proyecto, la segunda sección contiene una breve presentación del estado del arte, la tercera describe la metodología y desarrollo, la cuarta sección muestra los resultados obtenidos y finalmente se tienen los trabajos a futuro y conclusiones.

Marco de referencia

Tecnologías de la Información y Comunicación

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son tecnologías que han ido incorporándose en los diversos ámbitos de la sociedad, lo que ha implicado una serie de cambios en la misma, tanto en la forma en que se comunican e interactúan como en el desarrollo de actividades sociales como lo son los negocios, educación, agricultura y otros campos, es decir en el ámbito socioeconómico. Es debido a esto que se considera que las TIC deben permitir a la comunidad aprovechar las oportunidades que les brinda su utilización [2] con la finalidad de obtener resultados positivos, es decir, utilizarlas de manera efectiva e integral con la finalidad de apoyar el desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad para resolver problemas concretos, de manera colaborativa entre diversos sectores.

En el ámbito de la agricultura, las TIC, buscan mejorar los procesos productivos, mediante la denominada agricultura de precisión, la cual incluye el uso Sistemas de Información Geográfica (SIG), GPS, microcontroladores, sensores, drones [3], este tipo de tecnologías posibilita el monitoreo en las diferentes fases de los cultivos para mejorar la producción.

Ingeniería de Software

La ingeniería de Software es una disciplina que pretende apoyar el desarrollo profesional de software, por lo que implica una serie de disciplinas, herramientas y metodologías, aplicando un enfoque sistemático y cuantificable el cual cubre todo el proceso bajo un enfoque que permita obtener software de calidad en el tiempo establecido. Este proceso, bajo un marco de trabajo, permite definir claramente las acciones, actividades, responsables y flujos de trabajo necesarios para lograr dicho desarrollo [4],[5].

Sistema de Información Geográfica

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) está compuesto por hardware, software y procedimientos para capturar, manejar, manipular, analizar, modelizar y representar datos georreferenciados, con el objetivo de resolver problemas de gestión y planificación [6], este tipo de sistemas se conforma de capas que posibilitan un análisis de acuerdo al objetivo que tiene cada una de ellas, produciendo mapas que responden a situaciones complejas.

Un SIG consta de una serie de subsistemas y elementos que permiten la lectura, almacenamiento, análisis y gestión de datos espaciales y con ellos apoyar en la toma de decisiones, los cuales se muestran en las figuras 1 y 2.

Figura 1 Subsistemas fundamentales de un SIG [7]

Figura 2 Componentes básicos de un SIG [8]

Phytophthora cinnamomi

Castaño, en [9], menciona que en el cultivo de aguacate, la enfermedad de mayor importancia a través del mundo es la pudrición de raíces, causada por *Phytophthora cinnamomi*, este patógeno es capaz de destruir las plantaciones en pocos años, lo cual implica grandes pérdidas económicas por lo cual es importante llevar a cabo una detección oportuna y con ello realizar un manejo adecuado de la infección. El patógeno puede sobrevivir en el suelo y causar nuevas infecciones bajo condiciones de humedad y temperaturas adecuadas, afectando principalmente a las raíces jóvenes, puesto que una de las principales causas de proliferación del patógeno son el exceso de humedad, prácticas inadecuadas de riego e incluso niveles de drenado deficientes.

Usos y desarrollo de Sistemas de Información Geográfica

La versatilidad e interactividad de un SIG permite obtener una visión general del sistema agroecológico y de sus elementos constitutivos, así como mostrar su valía al integrar todas las variables de los procesos agrícolas, ofreciendo una infraestructura jerárquica que puede llevarse hasta el nivel de subparcelas productivas, haciendo más eficiente sus posibilidades de administración y manejo [10], lo que se ha demostrado en trabajos de diversos autores.

En [11], [8], se menciona que algunas de las principales aplicaciones de los SIG, son en las áreas de medio ambiente y recursos naturales, catastro, transporte, redes de infraestructura, protección civil, análisis de mercados, planificación y gestión urbana, análisis de paisajes urbanos o históricos, así como en investigaciones arqueológicas, pérdida de hábitats y suelos productivos agropecuarios.

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), al ser multipropósito, son aplicables en diferentes ámbitos, sin embargo, no se cuenta con suficiente información acerca de la forma en que es posible llevar a cabo el desarrollo e implementación de este tipo de sistemas.

En lo referente al desarrollo y gestión de proyectos de SIG, se tiene que:

[8] hace uso de la metodología Métrica v. 3, basada en un sistema iterativo, parte de la recolección de requerimientos y su posterior modelado de casos de uso, haciendo uso de modelado en UML y modelado relacional de su base de datos, en cuanto a su despliegue hace uso de una plataforma web.

En [12] y en [13] se describen SIG desarrollados con ArcGIS, el primero tiene como finalidad identificar zonas óptimas para el cultivo de café, mientras que el segundo es un mapa de gestión cultivos e identificación de parcelas, sin embargo ninguno hace mención acerca de la metodología utilizada, además, en [14] describe el desarrollo de un SIG utilizando MapInfo 10.5 que permite identificar áreas con posibles afectaciones a la estructura del suelo, en lo concerniente a densidad, pH y propiedades físicas del suelo, para ello su base de datos la construyeron en Excel para ser importada posteriormente a MapInfo.

En el desarrollo de un geoportal [15], se hace uso de java script, PostgreSQL como gestor de base de datos geográfico y SCRUM como metodología de desarrollo y gestión, por lo cual desarrollaron sus historias técnicas y planificación mediante su SprintBacklog.

Metodología

Para el desarrollo del proyecto se hizo uso de la metodología propuesta en [1], la cual es la combinación de dos metodologías: SCRUM y RUP para ello se contemplaron cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición; esta combinación se tomó en cuenta ya que la adaptación del proceso unificado sirve para cubrir las actividades de desarrollo del SIG al cubrir cada una de las actividades requeridas en el desarrollo de los sistemas de información, mientras que SCRUM permite llevar una gestión ágil y adaptativa, esto da como resultado un método iterativo e incremental que

puede adaptarse con facilidad a este tipo de proyectos, independientemente del área a la cuál vaya dirigido el SIG.

Materiales

Para llevar a cabo el desarrollo del SIG se utilizó QGIS en su versión de escritorio para sistema operativo MS Windows de 64 bits, para la recolección de los datos geográficos se utilizó un GPS Oregon 700 de Garmin, ya que permite obtener latitud, longitud y altura de un punto con una precisión de +/- 3,65 m, lo cual es importante, ya que se requiere conocer la ubicación geográfica de árboles, mismos que no tienen una gran separación entre sí. Para el almacenamiento de la información tanto geográfica como de tipo de tratamiento de cada árbol y su porcentaje de infección se hizo uso de MS Excel, la cual posteriormente se exporto a QGIS. Para el mapa base se utilizó el marco geo estadístico nacional de la página del INEGI.

Desarrollo del proyecto

El proyecto se desarrolló dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, con información recolectada en un huerto de aguacate ubicado en La Magdalena Axocopan, perteneciente al municipio de Atlixco, Puebla, en colaboración con estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales para el desarrollo del SIG y de Ingeniería Bioquímica en cuanto a la recolección de muestras para la detección del patógeno *Phytophthora cinnamomi*.

El plan del proyecto se muestra en la tabla 1.

Tabla 1 Descripción de las fases desarrolladas en el proyecto

Fase	Número de Sprint	Actividad
1. Inicio	0	• Levantamiento de Requerimientos
	1	• Creación de plantillas de Recolección de Datos • Mapa base • Diseño de la base de datos
2. Elaboración	2	• Diseño Preliminar del SIG • Plan de desarrollo de las capas
	3	• Desarrollo de la Base de Datos
3. Construcción	4	• Plan de pruebas • Casos de prueba
	5 al 7	• Desarrollo el SIG por capas
	8	• SIG funcionando
4. Transición		

Del Sprint 0, mediante entrevista, se recolectaron siete historias de usuario, de las cuales se obtuvieron los siguientes requerimientos funcionales:

- Geolocalización de la plaga.
- Ubicación del número de árbol por fila.
- Identificación de los árboles que se encuentren bajo tratamiento.
- Identificación del tipo de tratamiento por fila de cultivo.
- Identificación por capas del nivel de propagación de la bacteria después de la aplicación del tratamiento.

Durante el Sprint 1 se obtuvieron las coordenadas del perímetro del huerto, lo cual fue necesario para delimitar el área de trabajo como un polígono dentro del mapa base, para ello su plantilla incluye: ID, latitud, longitud y altitud para cada punto recolectado.

En cuanto a la plantilla de recolección de datos para los árboles, esta se muestra en la figura 1.

Id	Fila	Árbol	Latitud	Longitud	Altitud	Infectado	Tratamiento
1	1	1	18°54.044'	-098°27.856'	1794	SI	TRICHODERMA ASPERELLUM 1
2	1	2	18°54.038'	-098°27.854'	1794	SI	TRICHODERMA KONINGIOPSIS 8
3	1	3	18°54.037'	-098°27.857'	1794	SI	TRICHODERMA AMATUM 12
4	1	4	18°54.038'	-098°27.858'	1794	SI	TRICHORDERMA KONINGIOPSIS 11
5	1	5	18°54.038'	-098°27.859'	1794	SI	TRICHODERMA ASPERELLUM 7

Figura 3 Plantilla de recolección de datos por cada árbol

Para el diseño de la base de datos, se determinó crearla con base a las capas necesarias para cumplir con los requisitos, las cuales se resumen en la tabla 2.

Tabla 2 Diseño de la BD del SIG con base en las capas a generar

No. Capa	Nombre de la capa	Datos a almacenar
1	Estado de Puebla y Municipio de Atlixco	Clave entidad Clave Municipio Nombre del municipio
2	Ubicación del huerto	Id Latitud Longitud Altitud
3	Perímetro y Área del huerto	Begin End
4	Puntos geográficos de los árboles	Id Fila a la que pertenecen Número de árbol
5	Tratamientos TA	Id. Fila Número de árbol Infectado o no infectado Nombre del tratamiento
6	Infectados	Id. Fila Número de árbol Porcentaje de infección

En el Sprint 4 se trabajó con la parte correspondiente a pruebas, por lo que se generó un plan de pruebas y 4 casos de prueba, los cuales se utilizó un enfoque de pruebas de funcionalidad y tomando como base para ello las historias de usuario, esto permitió posteriormente validar los resultados obtenidos en el SIG.

Resultados y discusión

Como resultado de la aplicación de la metodología, se obtuvo un SIG en el que, a partir de una capa con el mapa general de la república mexicana se le agregaron las capas necesarias para ir acotando el espacio de trabajo hasta llegar a la delimitación del terreno en el cual se encuentran sembrados los árboles de aguacate estudiados.

La figura 4 se muestra parte de la interfaz de usuario generada en el SIG, la cual despliega la distribución de los árboles de aguacate dentro del huerto.

Figura 4 Capa que muestra la distribución de los árboles en el huerto

En la recolección de datos no sólo se tomaron datos geográficos de cada árbol, sino que a la base de datos se le agregaron los datos del tipo de tratamiento aplicado a cada uno de los árboles, debido a que ya se tenían problemas de plaga y les fue aplicado diferentes tratamientos para posteriormente conocer qué tratamiento resulta más eficaz en el huerto.

La figura 5 muestra qué árboles han sido tratados, para distinguir claramente en el mapa qué tipo de tratamiento se le ha suministrado, se hizo uso de un color diferente por cada uno de los tratamientos, esto con la finalidad de que a partir de estudios posteriores se determine el tratamiento más eficaz.

Figura 5 Distribución de los tratamientos en el huerto por colores

Finalmente, para tener una perspectiva del grado en que se han contagiado los árboles con el patógeno *Phytophthora cinnamomi*, se hizo uso de gráficos que representan el porcentaje de muestras que salieron positivas al patógeno por cada árbol registrado, esto se muestra en la figura 6.

Figura 6 Capa que muestra el porcentaje de muestras que detectaron infección en los árboles de aguacate.

Estos resultados demuestran que el uso de una metodología de proceso y gestión de software es factible de ser implementada en la realización de un SIG, debido a que la metodología empleada combina RUP con Scrum y permitió lograr los objetivos establecidos, ya que al estar orientada a cada una de las fases de desarrollo se logró la construcción del SIG de forma acorde a lo solicitado, además de obtener la funcionalidad requerida, así como mostrar de manera clara y visual el grado de propagación del patógeno *Phytophthora cinnamomi* en plantas de aguacate en la región de Atlixco, Puebla, México.

Trabajo a futuro

A partir de los resultados obtenidos es importante destacar que será necesario realizar nuevos muestreos y la incorporación de los resultados que se obtengan para poder apoyar en la toma de decisiones acerca del tratamiento que resulte más eficaz, así como su disponibilidad en la web para su consulta.

Conclusiones

Con el desarrollo y seguimiento del proyecto, fue posible determinar que los sistemas de información geográfica (SIG), son factibles de utilizar en diversos ámbitos y favorecen la toma de decisiones asertiva, al proveer un mecanismo de información completo y entendible, puesto que el manejo mediante capas permite conocer sólo la información requerida en un momento o con un fin específico.

Como parte de la propia estructura de un SIG se requiere el diseño basado en capas de información por lo que es importante llevar a cabo su identificación de forma oportuna y correcta, el desarrollo del proyecto a partir de la recolección de requerimientos y uso de historias de usuario permitió identificar las capas específicas y con ello dar una respuesta óptima a cada una de dichas historias, esto aseguró dar cumplimiento a los requerimientos funcionales establecidos, lo cual quedó demostrado al aplicar los casos de prueba generados, los cuales permitieron validar la funcionalidad.

Además, los resultados y experiencias obtenidas a lo largo del desarrollo del proyecto, permitieron validar la metodología basada en RUP y SCRUM, la cual en su origen incluye un documento de arquitectura, el cual fue excluido del presente trabajo debido a que ésta sería necesaria sólo si se desarrolla todo el sistema desde cero, en lugar de utilizar una aplicación de las que ya existes, como fue el caso, ya que se utilizó QGIS.

El trabajo apoyado en la división en sprints previamente fijados permitió que el trabajo fuera de manera ordenada y guiada, lo que facilita la comprensión en cuanto a qué realizar y de qué manera avanzar en el desarrollo de un SIG para personas que no conocen mucho del tema, además permite ser una guía para llevar a cabo posteriores desarrollos de Sistemas de Información Geográfica que impacten en otros ámbitos.

Agradecimientos

Al Tecnológico Nacional de México, al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, en especial a la academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales por su apoyo en el desarrollo del proyecto que se presenta.

Referencias

- [1] A.-C. Santander-Castillo Julieta, Ramírez-ChocolatL, Yuridia, Mariela, and C. Cortés-Peña, "Propuesta metodológica para el desarrollo y gestión de un SIG," *Rev. Tecnol. la Inf.*, vol. 3, no. 8, pp. 103–110, 2016.
- [2] E. Sánchez Duarte, "Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) desde una perspectiva social," *Rev. Electrónica Educ.*, vol. XII, no. Extraordinario, pp. 155–162, 2008.
- [3] M. Muñoz Espinoza, R. Mera Andrade, J. Artieda Rojas, and V. Vega Falcón, "Tecnologías de la información y comunicación en la agricultura," *Rev. Ciencia, Tecnol. e Innovación*, vol. 4, no. 1, pp. 105–11653, 2017.
- [4] R. S. Pressman, *Ingeniería del Software. Un enfoque práctico, 7a.* McGraw-Hill, 2010.
- [5] I. Somerville, *Ingeniería de Software*, 9a. Pearson Education, 2011.
- [6] E. López Lara, C. Posada Simeón, and J. G. Moreno Navarro, "Los Sistemas de Información Geográfica," 2006.
- [7] V. Olaya, *Sistemas de Información Geográfica*. 2014.
- [8] I. Del Bosque González, C. Fernández Freire, L. Martín-Forero Morente, and E. Pérez Asensio, *Los Sistemas de Información Geográfica y la Investigación en Ciencias Humanas y Sociales*. Madrid: Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CSIC)., 2012.
- [9] J. Castaño Zapata and J. M. Leal, "Manejo integrado de la pudrición de raíces del aguacate (*Persea americana* Miller), causada por *Phytophthora cinnamomi* Rands," *Temas Agrar.*, vol. 23, no. 2, p. 131, 2018.
- [10] M. A. Giraldo, "SIG como herramienta de estudio y planificación del uso del suelo en zonas agrícolas," *Vent. Informática*, vol. 29, pp. 111–128, 2013.
- [11] J. Gutiérrez Puebla, "Sistemas de Información Geográfica: funcionalidades, aplicaciones y perspectivas en Mato Grosso do Sul," *Rev. Int. Desenvolv. Local.*, vol. 1, no. 12, pp. 41–48, 2016.
- [12] L. D. Pineda Santos and J. E. Suárez Hernández, "Elaboración de un SIG orientado a la zonificación agroecológica de los cultivos Development of a GIS oriented to agro-ecological zoning of the crops," *Rev. Ing. agrícola*, vol. 4, no. 3, pp. 28–32, 2014.
- [13] C. Peiró Ros, "Aplicación SIG para una gestión de cultivos en el término municipal de Picassent (Valencia)," 2016.
- [14] L. A. Fonseca, C. E. López, and I. Díaz, *Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica*. 2018.
- [15] M. A. Olivo, "Desarrollo de un Geoportal para la Gestión de Sistema de Información ALPA de la ESPOCH utilizan el framework Vue.js," 2019.